

NILAI – NILAI PANCASILA DALAM PEMAHAMAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Jayanti
BPSNT BALI, NTB, NTT
Jln. Raya Dalung-Abianbase 107 Badung Bali
Telp. (0361) 439547, Fax. (0361) 439546
Ngurah_jayen@yahoo.com
Hp. 081338399668

Naskah diterima, 4 Desember 2010, diterima setelah perbaikan 15 Januari 2011
disetujui untuk dicetak, 18 Januari 2011

ABSTRAK

Ideologi dipandang penting sebagai syarat dari eksistensi sebuah Negara. Tanpa Ideologi sebuah Negara tidak akan kuat dan mudah terpecah belah. Keberadaan Bangsa Indonesia semenjak kemerdekaan telah mengukuhkan dan menyepakati Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Negara, sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur. Semenjak keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara telah terbukti kokoh dari berbagai cobaan penghianatan maupun penyimpangan yang ingin merongrong kewibawaan Negara. Eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terbukti mampu memberikan pengamalan budi pekerti dan paling penting adalah alat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata kunci: Nilai, Pancasila, dan Multikulturalisme.

ABSTRACT

Ideology is important as a condition of existence of a State. Ideology without a State will not be strong and easily separated. Since independence, the existence of Indonesia has confirmed and agreed Pancasila as the sole ideology of the State as national and state foundation. Pancasila derived from the values of pluralistic culture and multicultural of Indonesia. Since the existence of Pancasila as the state basic, it has proved robust from the treason trials of various aberrations to undermine the authority of the State. The existence of Pancasila as the nation's view of life has been proven to provide practice of manners and the most important Pancasila is the unity instrument of Indonesia.

Keywords: Value, Pancasila, and Multiculturalism.

A. PENDAHULUAN

Sekilas Perjuangan Bangsa Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia ketiga. Keberadaan negara Indonesia

telah diakui oleh dunia internasional. Dalam mencapai kemerdekaannya, di tempuh dengan berbagai cara mengadakan perlawanan terhadap bentuk penjajah. Sejarah panjang perjuangan

kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dari kemenangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Selama masa perjuangan, rakyat Indonesia menempuh berbagai cara seperti perang revolusi, dan diplomasi yaitu memperjuangkan lewat meja perundingan untuk memperoleh pengakuan terhadap bangsa-bangsa di dunia internasional.

Tonggak pergerakan perjuangan pada awalnya masih bersifat kedaerahan atau etnosentris. Perjuangan dan perlawanan pada saat itu dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat atau raja-raja. Sikap menentang bentuk kolonialisme penjajahan Belanda jelas sudah ada sejak ekspansi Belanda datang ke Nusantara¹. Keadaan atau kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan pemerintahan feodal pada masing-masing daerah di Indonesia, memudahkan bangsa Barat menguasai pulau-pulau yang berada di wilayah nusantara ini. Banyak faktor juga mempengaruhi bagaimana bangsa Barat seperti Belanda dapat menguasai dan menjajah bangsa Indonesia.

Dalam bidang politik pada saat itu tampak jelas setiap daerah masih dipangku oleh birokrasi pemerintahan feodal. Sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Raja atau pun sejenisnya, menjadi penguasa tunggal yang karismatik dan menentukan hukum dalam masyarakat. Kekuasaan didefinisikan secara luas sebagai

¹ Penggunaan nama Nusantara semata-mata untuk memperjelas makna bahwa pada saat itu Negara Indonesia belum terbentuk. Masih sifatnya dalam bentuk feodal sehingga perjuangan masih terkotak-kotak antar mempertahankan wilayah satu dengan yang lain sepenuhnya masih bersifat kedaerahan atau etnosentris.

kemungkinan ditaatinya perintah oleh orang lain pada saat si orang lain itu menjadi "pihak lawan" (Cuzzort dan King, 1987 : 20). Implikasi dari pola kekuasaan seperti ini ialah kebebasan masyarakat dalam berpikir dan berkreativitas sangat dibatasi. Keterbatasan itu sangat mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi. Sehingga kemajuan kebudayaan berkembang sangat lambat sering disebut evolusi (Saifuddin, 2006; 99). Dengan pola kekuasaan yang sentralistik atau juga disebut monarki sangat tidak menguntungkan bagi kebebasan untuk mengekspresikan ide maupun karya bagi individu maupun kelompok masyarakat. Pengkotak-kotakan sering terjadi dan perebutan kekuasaan antara elit feodal sering terjadi. Situasi yang demikian sangat mudah untuk dikuasai oleh pihak luar, seperti halnya Belanda dapat secara bertahap menguasai dataran tanah Jawa dan daerah lainnya di Nusantara. Belanda mempelajari dan membaca situasi sebelum melakukan ekspansi. Salah satu cara yang dapat diketahui Belanda untuk masuk dan menguasai daerah di Nusantara adalah dengan melakukan investigasi yang mendalam yaitu melalui riset atau mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Dengan cara ini Belanda mencari cara untuk dapat mengetahui tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dan tentu saja data tersebut untuk kepentingan penjajahan dikemudian hari. Mengetahui kebudayaan masyarakat jajahan merupakan data penting untuk mencari strategi yang efektif melanggengkan sebuah kekuasaan. Terbukti bahwa apa yang dilakukan Belanda dengan menggunakan strategi politik kebudayaan amat efektif untuk melanggengkan kekuasaan Belanda yang hampir 350 tahun di Indonesia.

Dalam bidang sosial-budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih sangat menjunjung adat-istiadat tradisional, dan kentalnya tradisi yang terdapat di masyarakat merupakan produk dari tradisi-tradisi kerajaan yang berkuasa di daerahnya. Ini berarti pengaruh kerajaan tetap tidak bisa lepas dan cenderung untuk mendominasi memperkuat kedudukan penguasa pada saat itu.

Di bidang ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, pertanian dalam arti luas. Hasil produksi pertanian atau pun yang lainnya belum mampu untuk di kelola sendiri, sehingga pola hubungan yang digunakan dan umum pada saat itu adalah sistem pertukaran atau sering disebut *reprosit*². Ini tentunya sangat tergantung sekali bagaimana gerak rakyat sangat berpatokan sekali dengan pola atau sistem regulasi yang sangat tergantung dari birokrasi pemerintah feodal.

Sekelumit deskripsi di atas tentang kondisi bangsa saat itu, secara tekun dipelajari oleh orang-orang Barat. Hasil studi dari penelitian etnologi, antropologi dan ilmu-ilmu lainnya, yang berkembang di Barat menjadi sangat berguna bagi penjajah Belanda untuk mengkaji, melihat karakter, sosial-budaya, politik, ekonomi dan sebagainya.

Strategi politik kebudayaan merupakan salah satu langkah yang digunakan oleh Belanda untuk merancang strategi politik dalam mengekspansi menguasai bangsa ini. Pola karakter dan yang dominan dalam setiap suku di

² *Reprosit* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem proses pertukaran barang. Konsep ini digunakan oleh B. Malinowski.

pelajari dan digunakan untuk merancang konflik sehingga manajemen konflik yang diterapkan oleh penjajah Belanda menjadi sangat efektif dalam memecah belah persatuan atau komunitas yang ada pada saat itu. Kondisi ini dimanfaatkan secara tepat untuk memperlemah bibit-bibit perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi. Sebagai contoh yang telah umum kita ketahui ialah politik *de pite et ampera* atau politik pecah belah (adu domba)³. Mengetahui struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai keunikannya maka Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tampak telah mampu meramalkan potensi konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, demikian menurut Furnivall, adalah suatu masyarakat Majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik (Nasikun, 1985 : 31).

Keberhasilan strategi yang diterapkan oleh Belanda tentunya atas dasar kajian-kajian yang mereka dapatkan dengan mempelajari secara baik sosiokultural pengetahuan yang mereka pelajari di Indonesia. Selama tiga ratus lima puluh tahun penjajahan Belanda membuktikan pendekatan budaya sangat efektif dalam merancang strategi dan mempertahankan penjajahan yang relatif lama dalam bumi persada Indonesia ini.

³ Politik pecah belah atau yang lebih populer yaitu politik adu domba. Ini menyebabkan terjadinya perang saudara. Belanda berhasil memprofokasi rakyat pribumi yang tanpa disadari bahwa itu merupakan strategi Belanda untuk melumpuhkan atau meminimalisir perlawanan terhadap mereka.

Tampaknya pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mengalami perubahan, tumbuh kesadaran dalam diri rakyat untuk bersatu. Kesadaran akan kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern lebih pada perkembangan dan persebaran unsur-unsur kebudayaan barat yang masuk memberikan rangsangan dan membuka mata rakyat menguasai pendidikan modern yang di bawa oleh Belanda.

Untuk memperlancar sistem pemerintahan dan bisnis (perusahaan) Belanda di Indonesia maka dirasa perlu untuk membuka sekolah-sekolah rakyat minimal bisa tulis dan baca. Setelah tamat dari sekolah tersebut tentunya akan direkrut sebagai pamong praja atau direkrut sebagai pegawai perusahaan milik Belanda. Ini suatu kesempatan bagi rakyat lebih mengenal unsur kebudayaan baru dan modern. Perkembangan selanjutnya dari masuknya pendidikan modern membawa pengaruh terhadap pola perjuangan yang selama ini menggunakan cara-cara tradisional dan bergeser kearah pergerakan yang multi menggunakan cara pikir dan strategi modern melawan penjajahan Belanda.

Faktor intern salah satunya adanya perasaan yang sama, dalam arti di antara rakyat mengalami penderitaan yang panjang akibat dari penjajahan tersebut. Dengan mengetahui keadaan yang senasib maka ada keinginan untuk menghimpun diri membentuk suatu persatuan yang terlepas dari atribut suku, agama, ras dan antar golongan atau sering disingkat (SARA). Dari sini timbullah pemikiran-pemikiran bagi intelektual muda saat itu untuk membentuk institusi-institusi yang bersifat modern yang memiliki tujuan lebih pada perubahan sosial masyarakat

dengan membangun semangat dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Yang Multikultur

Perjuangan bangsa Indonesia yang tanpa henti, sejak tahun 1908 perjuangan dilakukan lebih bervariasi. Perjuangan tidak hanya lewat konfrontasi senjata akan tetapi sudah menggunakan perjuangan lewat lembaga-lembaga modern yang dibentuk oleh para intelektual-intelektual bangsa Indonesia. Salah satu organisasi modern yang lahir dan berkembang yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi ini memiliki tujuan yaitu melakukan perubahan terhadap kondisi bangsa dengan cara memperjuangkan kemerdekaan. Cita-cita tersebut merupakan tonggak perjuangan anak bangsa yang memberikan semangat dan mengorganisir rakyat untuk bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tanpa persatuan perjuangan tidak akan efektif karena kekuatan masih terkotak-kotak. Maka melihat kondisi tersebut para pelopor intelektual muda pada saat itu menyadari bahwa dengan kita bersatu maka kekuatan akan lebih besar sehingga kemerdekaan akan bisa terwujud.

Semangat perjuangan tanpa pantang menyerah tentunya tidak akan sia-sia. Perjuangan yang dirintis selama bertahun-tahun pada akhirnya mewujudkan suatu hasil. Kemerdekaan telah tercapai dengan di Proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, diperkuat lagi dengan disyahkannya pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian syarat terbentuknya negara yaitu memiliki

teritorial, memiliki pandangan hidup atau dasar ideologi negara, dan rakyat yang mendukung telah syah.

Ideologi negara dalam hal ini yaitu Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa. Satu-satunya ideologi bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang multikultur. Para *founding fathers* secara seksama dan berhati-hati merumuskan isi dari dasar ideologi ini. Menyadari kemajemukan, menyadari perbedaan, dan menyadari keanekaragaman budaya bangsa maka lahir rumusan yang berisi tentang dasar-dasar penting mewakili kemajemukan bangsa Indonesia. Dari rumusan yang telah dihasilkan diseraplah lima butir yang dianggap penting dan disepakati menjadi sebuah dasar Negara. Keberadaan dari ide dasar yang tercetus dari kemufakatan itu dikenal sekarang dengan nama Pancasila. Pancasila tergal dari nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat multikultur. Tokoh-tokoh bangsa menyadari bahwa kondisi dan situasi bangsa yang nyata harus terwakilkan dan tidak ada tendensi untuk meniadakan, meminggirkan, atau mensubordinasikan kebudayaan di Indonesia. Justru dengan adanya dasar Negara ini para tokoh bangsa menggunakan lima pointer ide dasar Negara untuk memberikan perlindungan nyata terhadap semua elemen bangsa yang multikultur ini. Pancasila berisi lima butir yang kita kenal selama ini, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Setiap butir dari isi Pancasila saling kait-mengkait, dan merupakan satu kesatuan konsep yang integral. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang tentunya rakyat Indonesia dapat memahami secara benar dan secara mendalam menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya mengimplimentasikannya secara riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan dengan melakukan pendidikan dari usia dini memperkenalkan Pancasila sehingga benar-benar diharapkan agar nantinya rakyat Indonesia menyadari pentingnya Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Arus Reformasi dan Memahami Multikulturalisme

Telah diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman suku, adat-istiadat atau budaya, relegi (agama), dan lainnya merupakan suatu potensi yang dapat dimaknai sebagai kekayaan bangsa. Di tengah-tengah keanekaragaman tentunya terlihat adanya perbedaan. Perbedaan sesungguhnya merupakan hal yang wajar, akan tetapi ada kalanya merupakan potensi konflik. Bila perbedaan itu dimaknai sebagai sebuah kekayaan yang menjadikan keindahan dan keharmonisan maka potensi konflik akan bisa dihindarkan. Tetapi sebaliknya bisa perbedaan itu dianggap sebagai ketidakwajaran dan berusaha untuk melakukan penyeragaman dan saling mendominasi maka konflik tidak akan bisa dihindari. Potensi konflik tentunya sangat besar di alam tanah air Indonesia.

Hal di atas merupakan suatu deskripsi bagaimana mengelola potensi konflik tersebut ke arah yang positif. Pemahaman nilai-nilai budaya perlu dikembangkan. Indonesia kaya akan nilai-nilai budaya. Bila dapat menggalinya dan meramu dengan sedemikian rupa dari sekian banyaknya kebudayaan yang terdapat pada setiap suku bangsa Indonesia merupakan hal yang tidak mustahil memberikan suatu pandangan yang luhur mengenai kehidupan sosial, sikap dalam berperilaku (etika, sopan-santun, kesucilaan dan sebagainya).

Nilai budaya yang salah satunya dapat digali dari kasanah budaya bangsa adalah slogan atau konsep yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam perbedaan keanekaragaman sosiokultural tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem nilai budaya seperti inilah yang terus digali dan dikembangkan untuk memberikan wawasan yang holistik dan integratif kepada warga negara yang secara politik bertujuan untuk memperkokoh sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara.

Nilai-nilai budaya merupakan suatu corak khasanah bangsa yang perlu terus dibina dan dikembangkan agar tidak luntur di tengah arus perubahan yang terus bergulir dan tidak mungkin dikembalikan. Nilai-nilai budaya bangsa yang sebagai identitas dan jati diri bangsa perlu dilestariakan dalam arti direvitalisasi dan tanpa kehilangan roh atau kekhasannya.

Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia hingga kini masih mampu sebagai ideologi negara dan mempekat tali ikatan persatuan bangsa perlu terus di pelajari dan dikupas

agar terus eksis sesuai dengan perubahan zaman. Berbagai gejolak politik yang pernah terjadi di Indonesia seperti G 30/S PKI 1965, krisis kebangsaan, krisis ekonomi, dan multikrisis lainnya membuktikan bahwa Pancasila sebagai sebuah dasar ideologi negara masih kuat dan kokoh yang tidak tergoayahkan.

Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila banyak yang digunakan untuk doktrinisasi, yang tentunya sangat menyimpang dari nilai yang terkandung di dalamnya. Penguasa cenderung menggunakan Pancasila untuk mengkerdilkan rakyat agar tunduk terhadap penguasa Orde Baru pada saat itu. Selama 32 tahun berkuasanya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah seperti penyalahgunaan wewenang, kebijakan - kebijakan pemerintah yang kurang peduli terhadap rakyat kecil dan hanya mengutamakan pembangunan material tanpa diimbangi dengan ideal. Memperparah kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, terjadinya korupsi dalam tubuh negara dan sebagainya merupakan sekian dari begitu banyaknya penyimpangan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Melihat begitu banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam tubuh negara maka terjadilah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Gejolak-gejolak semakin sering tumbuh di masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaikan "api dalam sekam" rakyat mulai berani berteriak walaupun ancaman laras senjata tentara sewaktu-waktu datang pada

mereka yang berani bersuara menuntut keadilan. Tibalah momentum yaitu terjadinya krisis ekonomi di dunia dan imbasnya tersebut mengenai Indonesia. Nilai mata uang Dolar Amerika terhadap mata uang Rupiah mengalami kenaikan luar biasa yang puncaknya, pernah mencapai lima belas ribu rupiah per dolar Amerika, kejadian ini membuat perekonomian Indonesia semakin kacau. Para sepekulan banyak yang memborong dolar dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan. Akibat dari peristiwa itu ternyata pemerintah tidak dapat mengendalikan situasi sehingga perekonomian bangsa Indonesia semakin terperosot jatuh. Krisis pun timbul dan menjadi krisis multi dimensi. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin tinggi. Rakyat dan elemen-elemen masyarakat menghimpun diri memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pergantian pemerintahan yang selama ini dianggap otoriter dan melakukan reformasi.

Dengan desakan yang dilakukan oleh rakyat yang digerakkan oleh elemen-elemen mahasiswa dan gabungan masyarakat yang menginginkan perubahan, maka Presiden Suharto mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tumbangnyapemerintahan Orde Baru merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pergolakan politik bangsa. Harapan dari masyarakat akan peristiwa ini ialah mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan dapat memperjuangkan nasib rakyat kecil dan mengimplimentasikan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen.

Di atas merupakan gambaran bagaimana pola kehidupan bernegara

sangat dipengaruhi oleh keadaan kondisi negara dalam ruang politik. Setiap pemimpin memiliki pola tersendiri dalam menjalankan mandatnya sebagai kepala negara. Di tengah arus reformasi sekarang ini keadaan politik yang terus mengalami perubahan merupakan suatu tantangan yang luar biasa terhadap Pancasila.

Perubahan dalam tatanan politik, sistem negara semakin kencang dilakukan. Seperti halnya melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, sistem pemilu, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Perlu disadari walaupun kebebasan telah terbuka yang selama ini terbelenggu dan di tekan oleh pemerintah Orde Baru bukan berarti kebebasan itu tidak terkendali dan terkontrol. Perubahan harus dilakukan akan tetapi jangan sampai kebablasan dan menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan UUD1945.

Semenjak reformasi kecendrungan kondisi bangsa Indonesia bukannya bertambah lebih baik. Konflik-konflik horisontal yang mengarah ke konflik vertikal semakin jelas terlihat. Konflik Poso, konflik Ambon, komplik Sampit dan sebagainya merupakan merupakan konflik horisontal yang semakin subur berkembang dan menjadi bahaya laten terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa ini bila tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Peristiwa peristiwa tersebut timbul dari berbagai variasi latar belakang kepentingan yang berbeda. Telah disebutkan pada awal tulisan bahwa konflik terjadi diakibatkan oleh beberapa hal antara lain: ketidakadilan, kesenjangan sosial, kurangnya toleransi antar umat beragama, kurangnya menghargai perbedaan, steriotipe terhadap suku yang

lain merupakan sekian banyak yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal itulah yang terjadi selama ini, di mana falsafat Pancasila tidak dipahami secara baik oleh warga negara.

Nilai Pancasila setidaknya mulai lebih dimaknai dan diejawantahkan secara diintensifkan. Belum maksimalnya pemahaman rakyat terhadap falsafah Pancasila inilah yang membuat jarak yang semakin jauh dari cita-cita awal perjuangan bangsa yang ingin mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera adil dan makmur.

Pendidikan Pancasila cenderung akhir-akhir ini diabaikan karena berbagai alasan. Pro kontra Pancasila sebagai mata kuliah wajib disetiap kurikulum perguruan tinggi masih banyak yang belum mencantumkan. Hal ini disebabkan oleh tarauatisme masa lalu yang menyalahgunakan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan pada zaman Orda Baru. Ingatan masa lalu belum secara tuntas dapat dihapuskan.

Walaupun begitu, peristiwa masa lalu yang menggunakan Pancasila sebagai alat dokrinisasi harus diwacanakan kembali dan mengembalikan ajaran Pancasila yang sejatinya. Perlu di dekontruksi pemikiran-pemikiran Pancasila secara mendalam dengan mengupas Pancasila tersebut secara falsafati. Dengan mengupas dan mencari secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam Pancasila tentunya akan dapat memberikan pemahaman yang secara mendasar dan hakiki. Menggali dan memahami pemikiran Pancasila yang secara falsafati belum banyak dilakukan. Pancasila dalam kelahirannya telah ditegaskan bahwa merupakan suatu perenungan yang sangat mendalam seperti

apa yang dikatakan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945⁴. Pendapat-pendapat lain yang menegaskan dan memperkuat bahwa Pancasila merupakan suatu falsafat antara lain:

Moh. Yamin menegaskan bahwa Pancasila tersusun secara harmoni dalam suatu sistem falsafat. Ajaran Pancasila ialah suatu sinthesa negara yang lahir dari pada suatu antithesa. Ajaran Pancasila merupakan suatu sistem falsafat sesuai dengan dialektik Neo Hegelian. Soediman Kortohadiprodjo juga menegaskan bahwa Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia (Sunoto, 1985 : 52).

Menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Indonesia sudah seharusnya pendidikan Pancasila ditempatkan kembali pada proporsi yang benar. Perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait haruslah menjadi pionir atau pelopor, terus mengkaji dan meneliti secara terus-menerus nilai yang terkandung di dalamnya. Hasil dari kajian tersebut setidaknya akan dapat memberikan wawasan kebangsaan sehingga tumbuh kesadaran rakyat mempekat tali persatuan di dalam perbedaan sehingga pemahaman multikulturalisme dapat dipahami dengan baik dikalangan rakyat Indonesia.

Bila nilai Pancasila dipahami dan diaktualisasi dan selanjutnya digunakan

⁴ Renungan mendalam tentang falsafat Pancasila teruang dalam pidato Presiden Sukarno. Beliau secara jelas mengatakan ada lima butir sebagai dasar negara yang selanjutnya beliau namakan Pancasila.

untuk pemahaman multikulturalisme di Indonesia niscaya konflik horisontal yang terjadi belakangan ini di tanah air kita tidak akan terjadi. Dengan demikian pemikiran-pemikiran ke depan terhadap bangsa ini tentunya berpegang pada nilai kepribadian bangsa dan semangat multikulturalisme yang terkandung dalam Pancasila

C. PENUTUP

Negara yang kuat adalah Negara yang mampu menanamkan dasar ideology negara secara baik pada rakyatnya. Pancasila selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus secara terus-menerus disosialisasikan dan ditanamkan pada warga Negara sejak usia dini. Hal ini penting bahwa nilai-nilai pada Pancasila memberikan pondasi yang kuat, dapat mereka gunakan sebagai penyadaran terhadap arti penting kondisi bangsa yang multikultur. Mengetahui lebih dini akan perbedaan dapat memberikan arti positif terhadap warga bangsa terutama bagi generasi muda bangsa dan selanjutnya bagi masyarakat umum memaknai Pancasila sebagai lambang Negara dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk lebih mengoptimalkan penyadaran terhadap arti pentingnya pengamalan Pancasila salah satu alternative adalah mengembalikan lagi penelaahan dan memasukan secara khusus pada kurikulum sekolah. Semenjak reformasi pengajaran Pancasila di sekolah hampir tidak mendapat prioritas. Ketakutan akan doktrinasi terhadap ideology Negara yang pernah terjadi pada masa kekuasaan orde baru mestinya

sudah tidak menjadi traumatisasi lagi. Pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah tetap penting mengingat sekolah adalah tempat yang paling tepat untuk proses mengetahui, mengerti dan memahami mengenai arti pentingnya pengamalan nilai-nilai pancasila di tengah Bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan plural.

Selain di sekolah sosialisasi terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila juga diperlukan pada masyarakat umum bisa lewat media masa, media elektronik atau melakukan dialog interaktif ataupun penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya kontinyu. Masyarakat dapat berdialog dan menelaah atau bisa mengkritisi Pancasila sehingga Pancasila dapat mengeksistensikan dirinya dan memberikan spirit dalam kehidupan. Dengan demikian warga Negara akan lebih memiliki dan merasakan selanjutnya mencintai negaranya. Warga Negara hidup dengan penuh cinta akan kedamaian dan hidup salih harmoni di tengah keanekaragaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Cuzzort dan King. (1987). *Kekuasaan, Harta dan Agama*. Penyuting: Mulyadi Guntur Waseso. Penerbit: PT. Hanindita Graha Widya Yogyakarta.
- Nasikun. (1985). *Sistem Sosial Indonesia*. Penerbit. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sunoto. (1985). *Mengenal Filsafat Pancasila 1 Pendekatan Melalui : Metafisika-Logika-Etika*. Penerbit : PT. Mahindita Yogyakarta.
- Saifuddin, A. F. (2006). *Antropologi Kontemporer*. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma.